

Revista Electrónica Primada Salud

Danny Liset Fernández Batista

dlisetfb@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>

Licenciada en Enfermería, Máster en EDUMED, Especialista de primer grado en Fisiología Normal y Patológica, profesora asistente. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Cuba.

Yuroska González Pérez

yuroskag@gmail.com

<https://orcid.org/000-0002-1195-6775>

Doctora en Medicina, Especialista de primer grado en Fisiología Normal y Patológica y en Medicina General Integral, profesora auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales Coello” de Holguín.

Félix Yunier Rojas Torres

felixrt@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0009-0000-7769-9807>

Licenciado en Enfermería, Máster en EDUMED, profesor asistente. Filial de Ciencias Médicas Holguín.

Cómo citar este texto:

Fernández Batista, D. L, Gonzáles Pérez, Y., Rojas Torres, F. Y. (2024) Folleto Complementario Morfofisiología I para la carrera de Enfermería. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 65-82. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555074>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

FOLLETO COMPLEMENTARIO MORFOFISIOLOGÍA I PARA LA CARRERA DE ENFERMERÍA

Danny Liset Fernández Batista

Licenciada en Enfermería, Máster en EDUMED, Especialista de primer grado en Fisiología Normal y Patológica, profesora asistente. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Cuba.
<https://orcid.org/0000-0001-9564-1801>
dlietfb@infomed.sld.cu

Yuroska González Pérez

Doctora en Medicina, Especialista de primer grado en Fisiología Normal y Patológica y en Medicina General Integral, profesora auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas "Mariana Grajales Coello" de Holguín.
<https://orcid.org/000-0002-1195-6775>
yuroska@gmail.com

Félix Yunier Rojas Torres

Licenciado en Enfermería, Máster en EDUMED, profesor asistente. Filial de Ciencias Médicas Holguín
<https://orcid.org/0009-0000-7769-9807>
felixrt@infomed.sld.cu

...

Correspondencia: dlietfb@infomed.sld.cu

RESUMEN

Se realizó una investigación de desarrollo en educación médica en el campo de recursos de aprendizaje en la Filial de Ciencias Médicas de Holguín "Comandante Arides Estévez Sánchez" desde septiembre del 2020 a enero 2022, con el objetivo de elaborar un folleto Complementario para la asignatura Bases moleculares, célula y tejidos para estudiantes del primer año de la carrera de Enfermería. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos, se realizó lluvia de ideas y cuestionario a profesores y estudiantes. Como resultados se obtuvo que el texto más usado fue el básico de la asignatura y los materiales elaborados por los profesores, 100% de profesores consideraron necesario confeccionar el folleto complementario, se realizó el tratamiento didáctico al contenido y se elaboró un folleto complementario. Se exploraron criterios desde el punto de vista del contenido y de la funcionalidad del producto por profesores y estudiantes. Se concluyó que los profesores identificaron la necesidad de elaborar recursos para el aprendizaje, para el perfeccionamiento de la asignatura bases Moleculares, células y Tejidos, el tratamiento metodológico al contenido permitió la elaboración de un folleto complementario y los criterios de los profesores y estudiantes sobre él fueron favorables.

Palabras clave: Bases moleculares, células y tejidos, tratamiento didáctico, folleto complementario.

COMPLEMENTARY BROCHURE MORPHOPHYSIOLOGY I FOR THE NURSING CAREER

Abstract

Development research was carried out in medical education in the field of learning resources at the Holguín Medical Sciences Branch "Comandante Arides Estévez Sánchez" from September 2020 to January 2022, with the aim of preparing a Complementary brochure for the subject Molecular

bases, cells and tissues for first-year students of the Nursing career. Theoretical and empirical methods were used, brainstorming and a questionnaire were carried out for teachers and students. As a result, it was obtained that the most used text was the basic one for the subject and the materials prepared by the teachers, 100% of teachers considered it necessary to prepare the complementary brochure, the didactic treatment of the content was carried out and a complementary brochure was prepared. Criteria were explored from the point of view of the content and the functionality of the product by teachers and students. It was concluded that the teachers identified the need to develop learning resources for the improvement of the subject Molecular Foundations, Cells and Tissues, the methodological treatment of the content allowed the development of a complementary brochure and the criteria of the teachers and students on it were favorable.

Keywords: Molecular Foundations, Cells and Tissues, didactic treatment, complementary brochure.

FOLHETO COMPLEMENTAR MORFOFISIOLOGIA I PARA A CARREIRA DE ENFERMAGEM

Resumo

Foi realizada uma pesquisa de desenvolvimento em educação médica na área de recursos de aprendizagem na Filial de Ciências Médicas de Holguín "Comandante Arides Estévez Sánchez" de setembro de 2020 a janeiro de 2022, com o objetivo de preparar um folheto complementar para a disciplina Bases moleculares, celulares e tecidos para alunos do primeiro ano de enfermagem. Foram utilizados métodos teóricos e empíricos, foi realizado brainstorming e questionário para professores e alunos. que o texto mais utilizado foi o texto básico da disciplina e os materiais elaborados pelos professores, 100% dos professores consideraram necessária a elaboração do folheto complementar, foi realizado o tratamento didático do conteúdo e foi elaborado um folheto complementar de Critérios. foram explorados do ponto de vista do conteúdo e funcionalidade do produto por professores e alunos. Concluiu-se que os professores identificaram a necessidade de desenvolver recursos para a aprendizagem, para o aprimoramento da disciplina Bases moleculares, células. e tecidos, o tratamento metodológico do tema. O conteúdo permitiu a elaboração de um folheto complementar e as opiniões de professores e alunos a respeito foram favoráveis.

Palavras-chave: Bases moleculares, células e tecidos, tratamento didático, folheto complementar.

BROCHURE COMPLÉMENTAIRE MORPHOPHYSIOLOGIE I POUR LA CARRIÈRE INFIRMIÈRE

Résumé

Une recherche de développement dans l'éducation médicale a été réalisée dans le domaine des ressources d'apprentissage au sein de la Branche des Sciences Médicales de Holguín "Comandante Arides Estévez Sánchez" de septembre 2020 à janvier 2022, dans le but de préparer une brochure complémentaire sur le sujet Bases moléculaires, cellulaires et des tissus pour les étudiants en soins infirmiers de première année. Des méthodes théoriques et empiriques ont été

utilizadas, un brainstorming et un questionnaire ont été réalisés pour les enseignants et les étudiants que le texte le plus utilisé était le texte de base de la matière et le matériel préparé par les enseignants, 100% des enseignants ont jugé nécessaire de préparer la brochure complémentaire, le traitement didactique du contenu a été réalisé et une brochure complémentaire a été préparée ont été explorés du point de vue du contenu et de la fonctionnalité du produit par les enseignants et les étudiants. Il a été conclu que les enseignants ont identifié la nécessité de développer des ressources pour l'apprentissage, pour l'amélioration de la matière Bases moléculaires, cellules et Tissus, le traitement méthodologique du sujet. Le contenu a permis la préparation d'une brochure complémentaire et les avis des enseignants et des étudiants à son sujet ont été favorables.

Mots-clés : Bases moléculaires, cellules et tissus, traitement didactique, brochure complémentaire.

INTRODUCCIÓN

La Enfermería como actividad ha existido, desde el inicio de la humanidad. La especie humana invariablemente ha tenido personas incapaces de valerse por sí mismas y por tanto, siempre ha requerido cuidar de los más desvalidos. Enfermería aparece así, unida y relacionada con la humanidad desde la antigüedad. (Amaro Cano, 2004).

En siglos pasados los cuidados de enfermería eran ofrecidos por voluntarios con escasa formación, por lo general, mujeres de distintas órdenes religiosas. En Europa y sobre todo tras la Reforma, la enfermería fue considerada con frecuencia como una ocupación de bajo estatus, adecuada sólo para quienes no pudieran encontrar un trabajo mejor, debido a su relación con la enfermedad y la muerte y la escasa calidad de los cuidados médicos de la época. (Amaro Cano, 2004).

Uno de los primeros programas oficiales de formación para las enfermeras comenzó en 1836 en Alemania, a cargo del pastor protestante Theodor Fliedner. La escuela de Fliedner es digna de mención por haberse formado en ella la reformadora de la enfermería británica Florence Nightingale. Su experiencia le brindó el ímpetu para organizar la ciencia de los cuidados en los campos de batalla de la guerra de Crimea y, más tarde, establecer el programa de formación de enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres. La llegada de sus escuelas y los heroicos esfuerzos y reputación de esta mujer transformaron la concepción de la enfermería en Europa y establecieron las bases de su carácter moderno como profesión formalmente reconocida. (Amaro Cano, 2004b).

Los cambios posibilitados por la Revolución, el avance impetuoso de la ciencia y la técnica y su aplicación a la práctica médica, el carácter social de la medicina y su enfoque hacia los aspectos que atienden a la salud de la comunidad y no solamente a la enfermedad del individuo nos han situado el imperativo de integrar los recursos humanos para la salud y formar un profesional en enfermería que sea capaz de llevar a cabo las funciones sociales que de él demandan, con una sólida base y una alta calidad científica, política, moral y humana. (Pernas Gómez, et al., 2005).

Las ciencias básicas se impartieron tradicionalmente, en las diferentes especialidades, en su ciclo básico, de manera separada, es decir, las ciencias fisiológicas: Fisiología y Bioquímica y las morfológicas Anatomía, Histología y Embriología con objetivos totalmente diferentes que tributaron a la formación de un profesional integral.

En el año 2003 el Ministerio de Educación Superior orientó que las Ciencias Biomédicas se impartirían, para la carrera de Licenciatura en Enfermería, de forma integral, en una sola asignatura que recibiría el nombre de Morfofisiología, es en esta carrera donde por primera vez se realizó esta experiencia en Cuba. (MINSAP, 1991).

Con la implementación del nuevo plan de estudio E y basados en la experiencia del pasado plan de estudio se diseñó la nueva disciplina Sistemas Biológicos humanos que al igual que la anterior integra las ciencias básicas biomédicas con el objetivo de darle al futuro licenciado en enfermería las herramientas científicas para poder implementar el proceso de atención de enfermería y poder intervenir en problemas de salud que se identifican a partir de necesidades y patrones de respuestas humanas, resultantes del intercambio de sustancias, energía e información con el entorno. (MINSAP, 2020).

Las asignaturas de la disciplina Sistemas Biológicos humanos, constituyen una de las materias más difíciles de vencer por los estudiantes. Ellas presentan contenidos que en ocasiones se vuelven muy abstractos para ellos sobre todo porque se imparte en los dos primeros años de la carrera cuando aún no están familiarizados del todo con las terminologías médicas.

Se hace necesario llevar estos conocimientos de una forma amena, motivadora, sin perder el rigor científico y que permitan la preparación del estudiante desde el punto de vista integral, objetivo que se puede lograr mediante la utilización de materiales didácticos que faciliten la autogestión del conocimiento de los alumnos y sirvan de soporte comunicativo del docente.

Se han utilizado diferentes medios de enseñanza como pizarra, tizas, esqueletos humanos, láminas y maquetas pero a lo largo de los años, muchos de ellos se han deteriorado. En la actualidad contamos con algunos softwares educativos que por el déficit de computadoras en nuestra institución, por llevarse una capacidad muy grande, entre tres a cinco gigas y por no poder instalarse en otros dispositivos, como los teléfonos móviles, se hace difícil su uso, además de que tienen como base el programa de estudio de cursos pasados, y que no se corresponden en su mayoría con los contenidos del nuevo programa del presente curso escolar.

Por otro lado la no existencias de laboratorios multidisciplinarios que respondan a las asignaturas y la necesidad de bibliografía básica y de textos complementarios actualizados, que coincidan con los objetivos de la carrera de Enfermería y las dificultades en la autogestión del conocimientos de nuestros educandos indiscutiblemente afecta el adecuado desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) en las asignaturas de la disciplina, por lo que nos planteamos el siguiente problema científico: ¿Cómo desarrollar los contenidos de la asignatura Bases

moleculares, célula y tejidos a través de un folleto complementario para estudiantes de primer año de la carrera de Enfermería?

OBJETIVOS

General: Elaborar un folleto Complementario para la asignatura Bases moleculares, célula y tejidos para estudiantes del primer año de la carrera de Enfermería.

Específicos: Identificar la necesidad de recursos para el aprendizaje en la asignatura Bases moleculares, célula y tejidos, realizar tratamiento didáctico a los contenidos de la asignatura Bases moleculares, célula y tejidos a través del folleto complementario y evaluar los criterios sobre la estructura y utilidad del folleto complementario por estudiantes y profesores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de desarrollo en educación médica en el campo de la ciencia Proceso Enseñanza Aprendizaje, como campo de la investigación recursos para el aprendizaje y el objeto de la investigación los medios de enseñanza, específicamente folleto complementario para la asignatura Bases moleculares, célula y tejidos para estudiantes de la carrera de Enfermería en la Facultad de Enfermería de Holguín “Comandante Arides Estévez Sánchez”, en el período de septiembre del 2020 a enero 2022. El universo de estudio estuvo compuesto por los cinco profesores que laboran en el Departamento de Ciencias Básicas de dicho centro y los 130 estudiantes del primer año de la carrera de Enfermería. Se emplearon métodos empíricos, teóricos y procedimientos estadísticos.

Dentro de los métodos teóricos se utilizaron los siguientes:

Análisis documental: Posibilitó la búsqueda, recogida de la información y fundamentación teórica y análisis – síntesis: Para el análisis e interpretación de los métodos empíricos y de toda la información teórica analizada.

Entre los métodos empíricos se utilizaron: la observación para obtener información sobre las bibliografías orientadas en clases, se realizó de manera directa por los autores en 18 actividades docentes y la encuesta, con cuestionario, para evaluar la percepción de profesores y estudiantes del producto elaborado. Como técnica la lluvia de ideas con los profesores, para identificar las necesidades de elaboración de recursos para el aprendizaje en la asignatura Bases moleculares, célula y tejidos. Por último realizamos triangulación de los resultados obtenidos a través de las diferentes fuentes, que permitió analizar el problema desde ángulos distintos con la contrastación de la información y el arribo a conclusiones.

Esta investigación se realizó en tres etapas: Primera etapa: Se realizó observación a través de una guía (Anexo 1), actividades docentes impartidas por los cinco profesores del año, de forma equitativa, para el análisis de las bibliografías utilizadas en cada una, se tuvo en cuenta las formas de

organización de la enseñanza desarrolladas. Como actividad grupal se empleó la lluvia de ideas (Anexo 2) con la participación de los cinco profesores del departamento, para conocer: estado actual de las bibliografías básicas y complementarias en la asignatura y propuestas de soluciones a las dificultades identificadas. Aquí analizamos si existió la necesidad de desarrollar nuevos medios para el uso de los profesores y alumnos.

Segunda etapa: Para la elección de los contenidos se trabajó según el programa y sus orientaciones metodológicas. Se procedió al tratamiento metodológico de los contenidos de los temas de la asignatura por parte de los autores, que se hizo corresponder con el guión elaborado. Luego se elaboró el folleto complementario.

Tercera etapa: Se aplicó el cuestionario por los autores a los profesores (Anexo 3) que impartieron la asignatura, que coinciden con los cinco del departamento, y a los estudiantes de primer año (Anexo 4), esto se realizó al finalizar el segundo semestre, culminada la asignatura y después de utilizar el folleto, para obtener los criterios por sus principales usuarios sobre el producto desde el punto de vista del contenido y de la funcionalidad. Se recolectó la información utilizando la Escala de Actitud de Likert.

La opinión recogida se codificó con los números del 1 al 5 interpretándose de Mal, Regular, Bien, Muy bien y Excelente, respectivamente. Esta información se resume en los criterios de favorables con las respuestas bien, muy bien y excelente y no favorables las respuestas de mal y regular. Se realizó una conversión de escala cuantitativa de los valores de la encuesta, con el objetivo de realizar el análisis de frecuencias simple y se representó en tablas de acuerdo con esta variable.

Para la elaboración del folleto se utilizó como recursos de hardware y software una computadora CORE i3 y las herramientas del programa Microsoft Office, para el procesamiento de textos el Microsoft Word, y para el procesamiento de imágenes el Adobe Photoshop Cs 5. Para los textos y las tablas se utilizaron Microsoft Office Word. Los resultados se expresan en cifras absolutas y por ciento.

La investigación cumplió con los requisitos éticos para el desarrollo de investigaciones socio-pedagógicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Necesidad de la elaboración de folleto complementario para el aprendizaje de la asignatura Bases Moleculares, célula y tejidos

Resultado de la observación

Cuadro 1*Bibliografías orientadas en las distintas formas de organización de la enseñanza.*

Bibliografías	Actividades docentes							
	Conferencias Orientadoras		Clases talleres		Clases prácticas		Seminarios	
	No	%	No	%	No	%	No	%
Morfofisiología I y II	5	100	4	100	4	100	5	100
Morfología Humana I y II.	2	40	-	-	3	60	5	100
Bioquímica Humana	3	60	-	-	-	-	1	10
Tratado de Fisiología Médica I.	1	20	-	-	0	-	-	-
Anatomía y fisiología. La unidad entre forma y función.	1	20	-	-	0	-	-	-
Presentaciones en Power Point	5	100	3	60	4	100	-	-
Guías de estudio	-	-	4	100	4	100	5	100
Materiales elaborados por los profesores.	5	100	4	100	4	100	5	100

n: conferencia orientadora 5, clase taller 5, clase práctica 5 y seminario integrador 5.

Fuente: Guía de observación

Al observar las clases impartidas por los cinco profesores que imparten la asignatura se obtuvo como resultado que en 100 % de ellas se usó como bibliografía la básica orientada por el programa Morfofisiología I y II del colectivo de autores, es importante destacar que este texto fue elaborado para las asignaturas de la disciplina Bases biológicas de la Medicina de la carrera de medicina, que constituye un texto amplio, que no responde a los núcleo de contenido de la asignatura Bases Moleculares, célula y tejidos por lo dificulta el estudio independiente, los autores coinciden con Lorenzo Pérez y colaboradores cuando plantea que desde las asignaturas se deben proponer al estudiante utilizar estrategias de aprendizaje que faciliten el estudio independiente y hagan más eficiente el proceso de interiorización de la información que debe asimilar ⁸ y el uso de textos diseñados para otras carreras no facilita ni el trabajo del profesor ni el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Se pudo observar además el uso del texto Bioquímica Humana en un 60% de las conferencias y en un 10% de los seminarios integradores, este constituyó un texto básico para las asignaturas de la carrera de enfermería en el plan de estudio pasado pero que ya no presenta todo el contenido necesario para este nuevo plan de estudio donde se abordan conceptos y contenidos de química general y orgánica, los autores son de la opinión que el uso de él como bibliografía de consulta es adecuado porque aún puede ayudar a aprender contenidos, como plantean Achiong Alemañy, et al. (2016), los libros de textos permiten alcanzar objetivos, adquirir habilidades, pero también deben motivar al estudiante y deben comunicar los contenidos procurando facilitar su comprensión.

El libro Tratado de Fisiología Médica Guyton. Tomo I. se orienta como consulta en cuatro de las conferencias, una clase taller, tres clases prácticas y en ningún seminario.

Se destaca el empleo de las guías didácticas en el 100% de las actividades docentes evaluativas, los autores coinciden con Lorenzo Pérez, et al. (2017) cuando plantean que las guías de estudio en el proceso docente educativo constituyen un recurso del aprendizaje que contribuye en la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante.

También se constató por parte de los autores el uso de presentaciones en power poing y materiales elaborados por los colectivos de asignaturas, resultado del trabajo metodológico realizado para resolver los problemas presentados durante el desarrollo del PDE durante este curso. Coinciden los autores con Ortiz Rodríguez, et al. (2012) cuando plantean que Las transformaciones en las prácticas educativas actuales llevan con más facilidad a innovaciones en el uso de estrategias de aprendizaje y de recursos didácticos y ejemplo de ello son estos materiales.

Resultado de la técnica de lluvia de ideas: En la misma escucharon los criterios de cinco profesores, todos con categoría docente, cuatro asistentes, un auxiliar. La idea básica, para perfeccionar el proceso docente educativo, fue la creación de nuevos recursos para el aprendizaje. Las principales ideas aportadas fueron: desarrollar los temas del programa de la asignatura en soporte digital, realizar galerías de imágenes para el desarrollo de las clases prácticas, poner a disposición de los estudiantes libros en soporte electrónicos que son de difícil acceso y realizar materiales complementarios para profundizar en los conocimientos de los estudiantes en los diferentes temas que comprenden el programa de la asignatura.

Del análisis de estas opiniones se derivó la necesidad de buscar alternativas válidas para dar tratamiento metodológico a los contenidos de la asignatura y que estos lleguen de forma similar a los estudiantes, esto se logró en el recurso para el aprendizaje que se desarrolló, a criterio de los profesores la creación de un folleto complementario tiene las siguientes ventajas: se adapta al modelo del profesional de enfermería, se puede modificar periódicamente, facilita la comprensión de los contenidos pues aglutina los contenidos básicos de las Ciencias biomédicas de manera vinculada, permite mantener la calidad del proceso formativo, facilita la autogestión del conocimiento por parte de los alumnos, aspecto muy a tono con el plan de estudio vigente, y permite resolver insuficiencias en el aprendizaje.

Estructuración del folleto complementario Morfofisiología I como recurso para el aprendizaje para la asignatura Bases Moleculares, células y tejidos:

Se elaboró un folleto complementario como recurso para el aprendizaje para cada uno de los cinco temas que conforman la asignatura.

El inicio cuenta con una portada donde aparece el título y los autores, luego consta con un índice que le permite al alumno agilizar la búsqueda de información, luego aparece la introducción que le explica al alumno, con brevedad, en que consiste el folleto y cuáles son sus objetivos, además de destacar la relación de las ciencias básicas biomédicas con el fundamento científico del proceso de atención de enfermería.

En cada tema se desarrolla todo el contenido relacionado con los cinco que comprende la asignatura de Bases Moleculares, células y tejidos de forma sucesiva, ordenada y lógica para una mejor comprensión y asimilación de los conocimientos. Este viene acompañado de imágenes tomadas de textos clásicos, extraídas de páginas Web en internet o elaboradas por los autores

La sesión de autoevaluación se conforma por un mínimo de ocho ejercicios que les permiten al estudiante comprobar si lo estudiado ha sido comprendido y algunas preguntas se vincula con su método clínico.

Evaluación de la utilización del Folleto Complementario Morfofisiología I para la carrera de Enfermería

Cuadro 2

Resultados de la aplicación del cuestionario a los profesores que utilizaron el Folleto Complementario Morfofisiología I en relación con el contenido.

Categorías Evaluadas	Valor asignado									
	1		2		3		4		5	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Relación con el programa.	-	-	-	-	-	-	1	20	4	80
Grado de profundidad.	-	-	-	-	-	-	1	20	4	80
Correspondencia entre científicidad de los contenidos y nivel de los estudiantes	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
Relación entre objetivos, contenidos y métodos, nivel del alumno, necesidades e interés académico.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
Ortografía y Redacción.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
Contribución a la formación de valores éticos, morales y actitudes positivas en los estudiantes.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100

Fuente: Encuestas a profesores n=5

En los seis aspectos explorados predominan las respuestas de excelente, 100% en los tres últimos y solo en los tres primeros un profesor, que coincidió ser el mismo le otorgó una calificación de muy bien. Este resultado expone una percepción favorable sobre el contenido del folleto, señalar que el Plan E donde se inserta la asignatura, exige de independencia en la adquisición de conocimientos y el contenido no se puede abordar totalmente en las clases, por lo que se hace necesario la creación de medios para facilitar el autoestudio y precisamente este producto es una herramienta para el alumno y el profesor.

El folleto tiene diseñadas un grupo de preguntas que le permiten al profesor establecer vínculos con la asignatura rectora y con las estrategias curriculares como la Medicina Natural y Tradicional, la atención de enfermería en el programa de Genética, entre otras, aspecto importante al no ser todos los profesores que imparten la asignatura “profesionales de la enfermería”. Los autores coinciden con Albóniga Álvarez, et al. (2013) cuando plantea que a través del folleto complementario la integración de las ciencias básicas es más efectiva, lo que facilita el estudio de la asignatura que es una de las

más complejas en ese ciclo de la carrera, además le ayuda al profesor a impartir temas que no corresponden a su especialidad básica.

Cuadro 3

Resultados de la aplicación del cuestionario a los estudiantes que utilizaron el Folleto Complementario Morfofisiología I en relación con el contenido.

Categorías Evaluadas	Valor asignado										
	1		2		3		4		5		
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	
Significación de los temas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	100
Relación con el programa de la asignatura.	-	-	-	-	-	-	36	26.6	94	73.3	
Utilidad para usarlo en las actividades docentes.	-	-	-	-	-	-	36	26.6	94	73.3	
Contribución a la formación de valores éticos, morales y actitudes positivas en los estudiantes.	-	-	-	-	-	-	-	-	130	100	

n: 130

Fuente: Cuestionario a estudiantes.

En relación con la categoría relacionada con el contenido del folleto complementario los entrevistados la valoran de excelente en dos de sus aspectos y solo 36 estudiantes (27.6%) de muy bien en las categorías de las instrucciones para su uso y la utilidad para usarlo en las actividades docentes, en este último caso las autoras consideran que está dado porque el folleto se diseñó por temas y no por tipología de clases, concebido de esta manera para que el medio no pierda vigencia si el programa de la asignatura cambia, además porque de esa manera puede ser utilizado por estudiantes de otros años o carreras de las ciencias médicas.

Por otra parte su valor radica no solo en su uso en las diferentes formas de organización de la enseñanza, sino también en la facilidad para el estudio independiente y autogestión del conocimiento, se recoge en un medio económico y rápido información de la asignatura con sus textos básicos y complementarios y ofrece recursos para estudiar estructuras que no se observan a simple vista mediante imágenes, esquemas o gráficos.

Cuadro 4

Resultados de la aplicación del cuestionario a los profesores que utilizaron el Folleto Complementario Morfofisiología I en relación con la funcionalidad del material.

Categorías Evaluadas	Valor asignado									
	1		2		3		4		5	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Facilidad de manejo para los docentes.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100
Facilidad de manejo para los alumnos.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	

n: 5

Fuente: Cuestionario a profesores.

En relación con la funcionalidad del material 100% de los profesores opinan que es excelente, esto reafirma lo expresado por Lorenzo Pérez cuando plantea que la enseñanza universitaria de la Enfermería en Cuba no ha estado ajena a las tendencias más actuales en la educación superior, con una concepción de la enseñanza en función del que aprende y su transformación activa y consciente durante el proceso, a fomentar la interdisciplinariedad, los métodos activos de enseñanza, así como la vinculación temprana de los estudiantes con los aspectos morfofisiológicos del cuerpo humano. (Lorenzo Pérez, et al., 2019)

A través de este folleto se enseña pero también se aprende, da potencialidad a los recursos didácticos, le impregna originalidad y permite el uso de la tecnología de avanzada. Los autores coinciden con lo anterior y le aporta que además en él confluyen conocimientos de varias áreas como la informática, el idioma, la comunicación y la psicología, lo que se corresponde con lo expuesto por Curbelo Mena sobre la facilidad para el logro de la interdisciplinariedad en un año académico a través del medio de enseñanza. (Curbelo Mena, et al., 2013)

Cuadro 5

Resultados de la aplicación del cuestionario a los estudiantes que utilizaron el Folleto Complementario Morfofisiología I en relación a la funcionalidad del material.

Categorías Evaluadas	Valor asignado										
	1		2		3		4		5		
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	
Acceso al material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	100
Facilidad de instalación en sus dispositivos móviles.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	100
Facilidad de manejo por los docentes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	100
Facilidad de manejo por los estudiantes.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	100

n: 130

Fuente: Cuestionario a estudiantes.

Al igual que en el cuadro anterior resultó la totalidad de los aspectos evaluados en la categoría funcionalidad como excelente por 100% de los estudiantes.

Este resultado es positivo y de gran valor para la autora al considerar al estudiante como el principal usuario. Coincide con lo planteado por Curbelo Mena, et al. (2013) cuando afirman que el uso de medios didácticos apoyados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación crean un medio de enseñanza dinámico de gran aceptación por los estudiantes y docentes por todas las ventajas que él ofrece, por su versatilidad, que le permite adaptarse a varios contextos y su adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo por lo facilita la atención a las diferencias individuales.

CONCLUSIONES

Se identificó la necesidad de elaborar recursos para el aprendizaje para el proceso de

enseñanza aprendizaje de la asignatura Bases Moleculares, célula y Tejido, de primer año de la carrera de Enfermería. Se realizó tratamiento didáctico a los contenidos de la asignatura Bases Moleculares, célula y Tejido a través del folleto complementario con los conocimientos, hábitos y habilidades a alcanzar por los estudiantes y los criterios de los profesores y estudiantes sobre el folleto complementario de la asignatura Bases Moleculares, célula y Tejido fueron favorables.

REFERENCIAS

Achiong Alemañy, M., Jordán Padrón, M., Álvarez Escobar, M. D. C., Suárez Merino, M., Domínguez Cabrera, M., Sánchez Barrera, O. (2016). El uso de la literatura docente en la disciplina Morfofisiología Humana. *Revista Médica Electrónica*, 38(5), 725-730.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242016000500008&script=sci_arttext&tIng=pt

Albóniga Álvarez, O., Cabrera Vázquez, N., Hidalgo-Gato Castillo, I., Guerra Paredes, M. T., Castañeda Rodríguez, M. M. (2013). Evaluación de los medios de enseñanza utilizados para el aprendizaje de la morfofisiología del sistema osteomioarticular. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 17(2), 159-171.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942013000200015&script=sci_arttext

Amaro Cano, M. D. C. (2004). *Historia de la Enfermería*. Editorial Ciencias Médicas.

Amaro Cano M. D. C. (2004b). Florence Nightingale, la primera gran teórica de enfermería. *Revista cubana de enfermería*, 20(3).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-03192004000300009&script=sci_arttext

Curbelo Mena, P. P., Águila Moya, O., Ruiz Pérez, P. J., Rodríguez Leiva, T., Pérez Contreras, H. (2013). Software educativo de Morfofisiología con enfoque interdisciplinario para tercer año de Licenciatura en Enfermería. *Edumecentro*, 5(2), 172-186.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742013000200016&script=sci_arttext

Lorenzo Pérez, E., Saladrigas Sarduy, S., Hernández, I. B., Castro, N. V., Machado, I. V. (2019). Curso Optativo Elementos de Morfofisiología como base científica para la impartición de Fundamentos de Enfermería. *Edumecentro*, 11(3), 77-90.

<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=89760>

Lorenzo Pérez, E., Saladrigas Sarduy, S., Mugarra Romero, G., Varcasia Machado, I., Wilson Done, M (2017). Guías de estudio de Morfofisiología para estudiantes de Licenciatura en Enfermería. *En Convención Tecnosalud Camagüey 2017*.

<http://www.tecnosaludcmw2017.sld.cu/index.php/socoenf/tecnosalud2017/paper/view/89/0>

Ministerio de Salud Pública [MINSAP] (1991). *La formación del Licenciado en Enfermería. Plan de estudio de la carrera*. Instituto superior de Ciencias Médicas de La Habana.

Ministerio de Salud Pública [MINSAP] (2007) *Diseño Curricular para la formación de licenciados en Enfermería. Modelo del profesional*. Instituto superior de Ciencias Médicas de La Habana.

Ministerio de Salud Pública [MINSAP] (2020) *La formación del Licenciado en Enfermería. Plan de estudio de la carrera*. Instituto superior de Ciencias Médicas de La Habana.

Ortiz Rodríguez, F., Gómez Álvarez, A. M., Román Collazo, C. A. (2012). Materiales docentes para el desarrollo de los seminarios de Morfofisiología Humana I. *Educación Médica Superior*, 26(2), 166-173.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412012000200002&script=sci_arttext&lng=en

Pernas Gómez, M., Zubizarreta Estévez, M., Garrido Riquenes, C., Bello Fernández, N., Luna Marcel, N. (2005). Reflexiones acerca del perfeccionamiento del plan de estudio de la Licenciatura en Enfermería. *Educación Médica Superior*, 19(1).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412005000100005&script=sci_arttext

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.

ANEXO 1

Guía de observación

Asignatura: _____ Fecha _____

Forma de organización de la enseñanza: _____

Bibliografías utilizadas:

Como básicas: _____ De consulta: _____. Complementarias: _____.

ANEXO 2

Guía para la lluvia de ideas

Fecha _____ Número de participantes _____

Objetivo: Conocer las opiniones y sugerencias en relación a las bibliografías utilizadas en la asignatura Bases Moleculares, célula y tejidos del primer año de la carrera de Enfermería.

Puntos a debatir: Estado actual de las bibliografías utilizadas en la asignatura, propuestas de soluciones a las dificultades identificadas.

ANEXO 3

Cuestionario a profesores

Estimado profesor(a): Se está realizando este cuestionario con vistas a poder evaluar la utilización del folleto complementario Morfofisiología I para estudiantes de la carrera de enfermería de primer año. Se agradece su sincera colaboración. Lic. MsC. Danny Liset Fernández Batista y colaboradores.

Mal-1 Regular-2 Bien-3 Muy bien-4 Excelente- 5

Desde el punto de vista del contenido:

1. ¿En qué medida el folleto complementario abarca el programa de la asignatura?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
2. ¿El contenido se ajusta al nivel de profundidad que se exige en el programa de la asignatura?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
3. ¿Existe correspondencia entre el nivel de científicidad de los contenidos y el nivel de desarrollo de los estudiantes?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
4. ¿El material se ajusta a los diferentes tipos de actividades docentes de la asignatura (para la introducción del nuevo contenido, desarrollo de habilidades a nivel reproductivo hasta el creativo)?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
5. ¿La información hace énfasis en aspectos relevantes de acuerdo con los objetivos planteados y se usa una terminología correcta?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
6. ¿Hay correspondencia entre objetivos, contenidos y métodos, teniendo en cuenta el nivel del alumno y está acorde con las necesidades e interés académico?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
7. ¿Los temas que trata el folleto son significativos o de interés para el alumno?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
8. ¿El folleto complementario está libre de errores ortográficos y de redacción?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
9. ¿El vocabulario empleado es de fácil comprensión por el alumno?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
10. ¿El folleto complementario promueve la formación de valores éticos, morales y actitudes positivas en los estudiantes?

_____1 _____2 _____3 _____4 _____5

Desde el punto de vista de la funcionalidad del material:

1. ¿Es de fácil manejo por los docentes?

_____1 _____2 _____3 _____4 _____5

2. ¿Es de fácil manejo por los alumnos?

_____1 _____2 _____3 _____4 _____5

ANEXO 4

Cuestionario a estudiantes:

Estimado estudiante: Se está realizando este cuestionario con vistas a poder evaluar la utilización del Folleto Complementario Morfofisiología I para la carrera de Licenciatura en Enfermería. Se agradece su sincera colaboración. Lic. MsC. Danny Liset Fernández Batista y colaboradores

Mal-1 Regular-2 Bien-3 Muy bien-4 Excelente- 5

Desde el punto de vista del contenido:

1. ¿Los temas que trata el folleto son significativos o de interés para UD?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
3. ¿Existe correspondencia entre el nivel de científicidad de los contenidos y el nivel de desarrollo de los estudiantes?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
4. ¿El material se acompaña de las instrucciones necesarias para su uso?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
5. ¿El material se ajusta a los diferentes tipos de actividades docentes de la asignatura?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
6. ¿El vocabulario empleado es de fácil comprensión?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
7. ¿El folleto promueve la formación de valores éticos, morales y actitudes positivas en los estudiantes?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5

Desde el punto de vista de la funcionalidad del material:

1. ¿Es de fácil manejo por los docentes?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5
2. ¿Es de fácil manejo por los alumnos?
_____1 _____2 _____3 _____4 _____5